

**Національна музична академія України імені П. І. Чайковського
Кафедра теорії та історії культури, аспірантура**

*Автор – Лук'яненко В'ячеслав Вікторович
Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, доцент,
професор кафедри Северинова Марина Юрїївна*

КУЛЬТУРНА ПАМ'ЯТЬ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ

Культурна пам'ять, за визначенням, є формою опосередкованої пам'яті; вона потребує засобів, щоб транспортувати спогади у просторі та часі поза межами обмеженого носія пам'яті – людини. Такими засобами є книги, твори образотворчого та музичного мистецтва, музейні установи, будівлі, природні ландшафти тощо.

За допомогою цих засобів культурна пам'ять дозволяє індивідам і групам орієнтуватися в часі та просторі, конструюючи і пов'язуючи себе зі своїм

минулим. «Культурна пам'ять ґрунтується на системі цінностей, які визначають спрямування ідентичності особистості»¹.

Наприклад, старі аудіозаписи музичних творів є не лише засобом для культурної пам'яті через вміст, який вони передають, але також через слухову складову їхньої інфраструктурної конструкції: шум обертання платівки, тілесні шуми виконавців тощо. Однак сьогодні процеси оцифрування перетворюють ці медіаархеологічні артефакти у цифрові потоки «одиниць і нулів». Ця конверсія має значний вплив на розуміння звукових архівів як місця культурної пам'яті. Хоча оцифрування може здатися простою трансформацією аудіозаписів з одного носія на інший, воно фактично насильно перебудовує всю їхню сутність. Зокрема, як зауважує Вольфганг Ернст, «конверсія аналогових до цифрових медіаархівів представляє не просто інший спосіб культурної пам'яті, а скоріше драматичну інфраструктурну трансформацію її сутності»².

Донедавна засоби культурної пам'яті були переважно обмежені рухом в межах парадигми національної держави. Важливо, що завжди існувала асиметрія між національною державою та культурною пам'яттю. Це, наприклад, описано в книзі Джея Вінтера «Згадуючи війну» («*Remembering War*»), в якій він зазначає: «Коллективний спогад - або, якщо хочете, колективна пам'ять - рідко є тим, що держава каже нам пам'ятати. Завжди є занадто багато людей, які будують свої власні наративи, які або відхиляються від тих, що створені політиками або їх агентами, або є абсолютно несумісними з тим, що сталося насправді в минулому і тим у що держава хоче, щоб ми повірили»³. Така обмеженість була спричинена двома основними факторами: по-перше, культурні технології, що опосередковують культурну пам'ять, часто мали обмежене географічне охоплення; по-друге, політико-правові рамки, що регулювали ці технології, були вкорінені в національно-державному апараті.

Процеси оцифрування та цифрові технології змінюють національно-державну парадигму культурної пам'яті, переводячи її з національних до транснаціональних рамок, що робить можливою як глобальну циркуляцію культурної пам'яті, так і дослідження динаміки цієї циркуляції.

Простір для зберігання є основною умовою для культурної пам'яті, чи це простір для зберігання свитка з записом, будівля, що вміщує велику архівну колекцію, вініловий запис, що пропонує мелодію, або жорсткий диск, що зберігає інформацію. У цих просторах для зберігання час перетворюється у простір, виключаючи об'єкти пам'яті від потоку часу, щоб утримувати їх у сплячому стані. Однак оцифрування радикально змінює це, частково через перетворення простору для зберігання зі статичного на динамічний.

Оцифрування відкриває можливості циркуляції об'єктів культурної пам'яті за межами середовища їх створення, території, яка породила їх, і

¹Вербицька П. Культурна пам'ять як чинник конструювання ідентичності в умовах трансформації українського суспільства. *Historical and Cultural Studies*. 2018. 5(1), 15–22. С. 20.

²Ernst W. Temporalizing the present and archiving presence. The impact of time-critical media technologies. Concordia University. 2014. URL: <https://www.musikundmedien.hu-berlin.de/de/medienwissenschaft/medientheorien/ernst-in-english/pdf/micro-temporalities-montreal.pdf> (Accessed 28 March 2024).

³Winter, J. M. (2006). *Remembering war: The great war between memory and history in the 20th century*. Yale University Press. – p. 277.

часового каркасу більшості регулярних вебсайтів трансляційних установ, а також нових способів модуляції та маніпулювання аудіофайлами, оцифрування не усунуло часові та просторові режими. Воно скоріше ставить перед аудіовізуальними установами нові виклики, порушуючи питання про те, хто має право на доступ та циркуляцію цифрового матеріалу, у яких формах, та чиї «голоси» допускаються до участі в наративі культурної пам'яті минулого та сьогодення.

Найважливішою проблемою цифрових архівів з транснаціональної перспективи залишається, однак, політика авторських прав. Латентний транснаціональний аспект культурної пам'яті у багатьох випадках зіткнувся з новими механізмами встановлення меж нематеріальних прав, авторських прав і стандартів для цифрових ресурсів, які забезпечують інституційне обмеження доступу, використання та повторного використання архівного матеріалу. Найважливішим аспектом цієї проблеми є те, що вона переносить питання про межі з публічного плану, пов'язаного з державними діями, на приватну територію, в яку включені представники промисловості та фахівці з пам'яті. Розуміння наслідків цього зсуву від публічної політики до приватного управління для транснаціональних досліджень пам'яті залишається основною задачею для кожного, хто зацікавлений в проведенні досліджень у галузі політики формування звукової культурної пам'яті.